

Información sobre protección de datos

Este cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante, consideramos oportuno informarte en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. Si accedes a cumplimentar el cuestionario te informamos de que consientes que tus datos sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Ingeniería Ontológica), responsable de este tratamiento, con la finalidad relacionada con la investigación ya señalada. También te informamos de que puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional, disponible en el siguiente enlace: "<https://oeg.fi.upm.es/protecciondatos.html>".

1. Por favor, marca esta casilla para indicar que das tu consentimiento a participar en esta encuesta. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo accedo a participar en esta encuesta

Cuestiones sobre adaptación a lectura sencilla

2. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- A la reunión de la comunidad asistieron tres quintas partes de los vecinos.
- A la reunión de la comunidad asistieron el 60% de los vecinos.
- A la reunión de la comunidad asistieron más de la mitad de los vecinos.
- A la reunión de la comunidad asistieron 3/5 de los vecinos.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

3. Por favor, lee las siguientes 7 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Tres cuartas partes de las personas viven en ciudades.
- El 75% de las personas viven en ciudades.
- La mayoría de las personas viven en la ciudad.
- Muchas personas viven en la ciudad.
- Casi todas las personas viven en la ciudad.
- Casi todo el mundo vive en la ciudad.
- 3/4 de las personas viven en la ciudad.
- Prefiero las 7 frases
- No prefiero ninguna de las 7 frases
- No lo sé
- Otro: _____

4. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Solo un quinto de los alumnos aprobó el examen de inglés.
- Solo el 20% de los alumnos aprobó el examen de inglés.
- Solo unos pocos alumnos aprobaron el examen de inglés.
- Solo 1/5 de los alumnos aprobó el examen de inglés.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

5. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Julia nos regaló media docena de tazas para el café.
- Julia nos regaló 6 tazas para el café.
- Julia nos regaló seis tazas para el café.
- Prefiero las 3 frases
- No prefiero ninguna de las 3 frases
- No lo sé
- Otro: _____

6. Por favor completa el final de esta frase con una de las opciones: "El ganadero gana". Si ninguna opción te gusta, puedes escribir tu propia propuesta para finalizar la frase. *

Marca solo un óvalo.

- el sesenta por ciento del total de la venta de los toros.
- más de la mitad del total de la venta de los toros.
- el 60% del total de la venta de los toros.
- No lo sé
- Otro: _____

7. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- A Jose le han subido el sueldo un diez por ciento.
- A Jose le han subido el sueldo un poco.
- A Jose le han subido el sueldo un 10%.
- Prefiero las 3 frases
- No prefiero ninguna de las 3 frases
- No lo sé
- Otro: _____

8. Por favor, lee las siguientes 3 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Este año la empresa de mi primo ha crecido un doce por ciento.
- Este año la empresa de mi primo ha crecido un poco.
- Este año la empresa de mi primo ha crecido un 12%.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

9. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase prefieres? *

Marca solo un óvalo.

- Luis prepara la ensaladilla con medio huevo encima.
- Luis prepara la ensaladilla con huevo encima.
- Luis prepara la ensaladilla con un trozo de huevo encima.
- Luis prepara la ensaladilla con la mitad de un huevo encima.
- Prefiero las 4 frases
- No prefiero ninguna de las 4 frases
- No lo sé
- Otro: _____

10. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Juan se comió media barra de pan mojando la salsa.
- Juan se comió un trozo de pan mojando la salsa.
- Juan se comió parte de la barra de pan mojando la salsa.
- Juan se comió la mitad de la barra de pan mojando la salsa.
- Ninguna de las frases es sencilla
- Todas las frases son sencillas
- No lo sé
- Otro: _____

11. Por favor, lee las siguientes 4 frases. ¿Qué frase te parece más sencilla? *

Marca solo un óvalo.

- Este año los turrones son un dos por ciento más caros que el año pasado.
- Este año los turrones son un poco más caros que el año pasado.
- Este año los turrones son algo más caros que el año pasado.
- Este año los turrones son un 2% más caros que el año pasado.
- Todas las frases son sencillas
- Ninguna de las frases es sencilla
- No lo sé
- Otro: _____

Breves cuestiones personales

12. Por favor, marca la opción adecuada: *

Marca solo un óvalo.

- Contesto sola este cuestionario.
- Contesto este cuestionario con el apoyo de otra persona.

13. Eres: *

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

14. ¿Cuántos años tienes? *

Marca solo un óvalo.

- 18-30
- 31-45
- 46-60
- Más de 60
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

15. ¿Cuál es tu profesión? *

Marca solo un óvalo.

- Usuario / Usuaría de Centro Ocupacional
- Personal de Centro Ocupacional
- Accesibilidad Cognitiva
- Validador / Validadora de Lectura Fácil
- Opositor / Opositora / Estudiante de oposiciones
- Celador / Celadora
- Conserje
- Ordenanza
- Vendedor / Vendedora
- Auxiliar Administrativo / Administrativa
- Educador / Educadora Infantil
- Recepcionista
- Pensionista o Jubilado
- Ama de Casa
- Personal de Limpieza
- Utillero
- Maestro / Maestra
- Funcionaria / Funcionario
- Estudiante
- Parado o Desempleado / En Búsqueda de Empleo
- No tengo profesión
- Ninguna
- Otro: _____

16. ¿En qué país has nacido? *

Marca solo un óvalo.

- España
- Otro: _____

17. ¿En qué comunidad autónoma vives? *

Marca solo un óvalo.

- Andalucía
- Cataluña
- Madrid
- País Vasco
- Valencia
- Otro: _____

18. ¿Cuál es tu nivel de comprensión lectora? *

Marca solo un óvalo.

- Baja
- Media
- Alta
- Prefiero no decirlo
- No lo sé
- Otro: _____

19. ¿A qué grupo de personas perteneces?

Marca solo un óvalo.

- Al grupo de personas con discapacidad intelectual
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual/enfermedad mental
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual y física
- Al grupo de personas con discapacidad intelectual y orgánica
- Al grupo de personas con dificultades cognitivas y lingüísticas
- Al grupo de personas con trastornos específicos del lenguaje
- Al grupo de personas con trastorno del espectro autista
- Al grupo de personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
- Al grupo de personas con bajo nivel de alfabetización
- Al grupo de personas con desconocimiento del idioma
- A ninguno
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

20. Si tienes algún comentario sobre este cuestionario, puedes escribirlo aquí. *

Cualquier comentario que recibamos nos ayudará a seguir mejorando y ampliando nuestra línea de investigación. Si deseas ayudarnos en el futuro puedes hacerlo enviando un correo a "mcsuarez@fi.upm.es".

Muchas gracias por rellenar esta encuesta.

Tu opinión es muy importante y útil.